

Список використаних джерел:

1. World Economic Forum. (2025). *The Future of Jobs Report 2025*. URL: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>
2. OECD (2025), *Education Policy Outlook 2025: Nurturing Engaged and Resilient Lifelong Learners in a World of Digital Transformation*, OECD Publishing, Paris. URL: <https://doi.org/10.1787/c3f402ba-en>.

В.Е. Кудельський

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, економіки,
статистики та цифрових технологій
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В КОРПОРАТИВНІЙ КУЛЬТУРІ МЕНЕДЖЕРА

У сучасному корпоративному середовищі внутрішні комунікації перетворилися на стратегічний інструмент управління. Вони впливають не лише на оперативні процеси, а й на загальний психологічний клімат у колективі, рівень довіри між співробітниками та ставлення працівників до компанії. Водночас великої ваги набуває питання етичності цих комунікацій. Адже спосіб, у який передається інформація, тон спілкування, відкритість керівництва, повага до приватності персоналу та чесність у повідомленнях формують корпоративну культуру не менше, ніж офіційні правила чи стратегії розвитку.

Корпоративна культура виступає важливим стратегічним інструментом для формуванню згуртованості колективу, підвищенню лояльності працівників, зниженню рівня конфліктності, адаптації до змін та розвитку інноваційності [1]. Вона виконує роль об'єднувального чинника, що сприяє активізації трудового потенціалу, зміцненню лояльності працівників до організації, підвищенню ефективності внутрішньої комунікації та взаємодії між членами колективу. В умовах сучасного розвитку підприємства дедалі частіше розглядають корпоративну культуру як інструмент реалізації змін та засіб формування привабливого роботодавця, зокрема в процесі рекрутингу. Застосування таких елементів, як гнучкий графік, дистанційна форма зайнятості та підтримка балансу між роботою і особистим життям, дає змогу залучити молодих спеціалістів, орієнтованих на гнучкі форми організації праці.

Ідеологія підприємництва має базуватись на чітких етичних принципах: чесності, відповідальності, справедливості, прозорості і поваги до прав людини. Вона повинна інтегрувати моральні норми у всі процеси та узгоджуватися з загально визнаними стандартами поведінки, сприяючи стабільності та сталому соціально-економічному розвитку.

Аналізуючи динаміку змін корпоративного середовища можна виокремити наступні тенденції розвитку соціальної відповідальності для підприємств України:

1. Цінність та місія (чітке формулювання місії, корпоративні цінності, цінність персоналу, оцінка ефективності та управлінських рішень).

2. Внутрішні комунікації (корпоративні портали, регулярні внутрішні інформаційні розсилки, зворотний зв'язок через опитування й анонімні форми оцінки. Відкритість і прозорість у спілкуванні між керівництвом і персоналом стають ключовими факторами довіри та згуртованості).

3. Принципи інклюзивності і психологічної безпеки необхідно направити на поширення стандартів соціальної відповідальності, що призводить до актуалізації інклюзивності в українських організаціях.

4. Вплив війни та економічна нестабільність актуалізували такі риси корпоративної культури як стійкість, солідарність, адаптивність та соціальна відповідальність. Багато компаній запроваджують внутрішні ініціативи на підтримку працівників, створюють програми психологічної допомоги, підтримують мобілізованих співробітників, розвивають волонтерські проекти.

5. Поширення практики дистанційної роботи у відповідь на пандемію та безпекові виклики, перехід вітчизняних підприємств на гнучкі формати зайнятості зумовило трансформацію підходів до формування корпоративної культури в онлайн-середовищі, де зростає потреба в цифрових інструментах взаємодії, віртуальних командах і оновлених методах мотивації.

6. Молодіжна орієнтація орієнтовані на самореалізацію, зворотний зв'язок, гнучкість і баланс між роботою та особистим життям. Компанії впроваджують практики менторства, індивідуальні траєкторії розвитку, освітні програми й культури безперервного навчання.

7. Перехід від авторитарного до партнерського стилю управління, зміна традиційного вертикального стилю керівництва на горизонтальні моделі – з акцентом на залученість працівників, децентралізацію прийняття рішень, розвиток ініціативності та самоорганізації вимагає переосмислення ролі лідера як носія культури й наставника.

Корпоративна культура на підприємстві формується під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. До зовнішніх чинників потрібно віднести: процеси глобалізації, політична та економічна кон'юнктура, розвиток інновацій, технологічний прогрес, інтелектуалізація праці, стан екологічного середовища, рівень конкурентного тиску, а також нормативно-правове регулювання [2].

Внутрішні чинники визначають характер і динаміку формування корпоративної культури. До них слід віднести організаційну структуру підприємства, особливості системи мотивації, ступінь відкритості до змін з

боку персоналу й управлінського апарату, стиль керівництва, наявні традиції, етап життєвого циклу організації та її історичний розвиток.

Сучасне корпоративне середовище показує, що внутрішні комунікації є не лише інструментом обміну інформацією, а й стратегічним чинником формування корпоративної культури, довіри та залученості співробітників. Етичні норми забезпечують прозоре та відповідальне спілкування, запобігаючи маніпуляціям, токсичності та розриву між заявленими цінностями компанії й її реальними практиками.

Література:

1. Кривоус В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті формування партнерських взаємовідносин між державою, бізнесом та суспільством. *Журнал європейської економіки*. 2016. Т. 15. № 2. С. 172-182. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/jee__15_2_4.

2. Божкова В.В. Соціально-відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання. *Механізм регулювання економіки*. 2010. № 1. С. 145-153. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e75f5867-d49c-4b27-bfc8-8b522e6e07c6/content>.

3. Шубін О. О. Етика бізнесу та корпоративна соціальна відповідальність. Харків, Видавництво НТУ «ХПІ». 2019. 280 с.

Л.Л. Олійник

Начальник відділу організації наукової діяльності, кандидат економічних наук, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС

У сучасних умовах цифрова трансформація виступає одним із ключових чинників економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності держав та забезпечення сталого функціонування суспільства і економіки. У межах програми Європейської комісії «Digital Decade 2030» [1] країни ЄС визначили стратегічні орієнтири розвитку цифрової економіки та суспільства до 2030 року. Основними напрямками є розвиток цифрових навичок населення, цифрової інфраструктури, цифровізація бізнесу та державних послуг.

Статистичний аналіз окремих показників цифрової економіки дає можливість оцінити рівень цифрової зрілості країн ЄС, виявити тенденції розвитку та визначити проблемні аспекти цифрової трансформації. Для